

MERANTI ASZTALOSIPARI KFT.
H - 9473 EGYHÁZASFALU, FŐ U. 91.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

ASZTALTÍPUS:

ZALI

MŰSZAKI LEÍRÁS

Termékleírás

A ZALI asztal az U-lábú asztalok csoportjába tartozik, melynek legfőbb ismertetőjele, hogy az asztal lábazatának elemei is párba szerelve, U-alakot képezve helyezkednek el az asztallap alatt. A lábazat elemei vastagabbak, mint az asztal tetőlapja. A lábazat elemei befelé dőlnek hossz és kereszt irányban is. A két oldalsó láb közötti kapcsolatot egy speciálisan kialakított összekötő elem biztosítja. Ennek az alkatrésznek lábakkal való kapcsolatát ékcspas sarokkötés biztosítja, ami a faiparban a legerősebb kötést nyújtja. További alkatrészei a lábazatnak a két darab hosszirányú káva. Az asztal fix és funkciós kivitelben is készülhet, a funkciós kivitel egy fém rögzítőkávéra helyezhető vendégglapból áll, mely lehet egy és két oldalon is.

Funkciók

Fix:

Nincs kihúzható, nagyobbítható funkció, ezáltal az asztal nem tartalmaz kihúzó vasalatot, valamint a kihúzható funkcióhoz tartozó elemeket, a bútor tömege is kisebb, szerkezete egyszerűbb.

F6 funkció:

Nem kihúzható funkcióról van szó ez esetben, hanem ún. toldólapos megoldásról. A toldólap az asztallap szélességének megfelelő szélességű, hossza egységesen 50 cm. A toldólapot egy fémkávéra lehet rögzíteni, melyet Tragarm system-nek neveznek. Az asztallapban minden egyes ilyen fémkávénak van 2 db rögzítési pontja, így tudjuk fixálni a toldólapot az asztallaphoz. A funkció kérhető egyoldali és kétoldali toldólapos kivitelben is.

Méretetek

Az asztalok magassági mérete mindkét funkció esetében 76 cm.

Fix asztalok választható méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.
 - o 85 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható
 - o 95 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható
 - o 105 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható

F6 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.
 - o 85 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
 - o 95 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
 - o 105 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható

Felhasznált anyagok

Faanyagok:

Az alábbiakban felsorolt fafajok közül van lehetőség választani:

- fekete dió: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- tölgy: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- bükk: gőzölt hibamentes és álgesztes anyag is választható

Fix asztal fém alkatrészei:

- Merevítő T-profilok: mérete szélességi mérettől függ, asztalonként 2 db
- Összekötő elemek:
 - o Scheulenburg összekötő csavarszett: 8 db
 - o M8 x 50 ISO 7380: 6 db
 - o 5 x 70-es csavar: 8 db
 - o 4,2 x 19-es D-fejű csavar, 20 db

F6 funkciós asztal fémalkatrészei:

- U-láb felfogató laposvas: asztallap szélességi méretétől függő hosszúságú, asztalonként 2 db
- Merevítő T-profilok: mérete szélességi mérettől függ, asztalonként 2 db, toldólaponként 2 db
- Tragarm system szett: toldólaponként 1 db
- Stabilizációs lapka: toldólaponként 3 db
- Összekötő elemek:
 - o Scheulenburg összekötő csavarszett: 8 db
 - o M8 x 50 ISO 7380: 6 db
 - o 5 x 70-es csavar: 8 db
 - o 4,2 x 19-es D-fejű csavar, 40/60 db
 - o 3 x 20-as csavar: toldólaponként 22 db
 - o 4 x 35-ös csavar: toldólaponként 10 db

RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Alapanyag beszállítása:

Ha az alapanyag tömör egységpraktokban érkezik, hézagléces rakatok kialakítása szükséges a megfelelő száradás és szárítás miatt.

Szárítás:

A hézaglécezett egységpraktok szárítása fafaj szerint történik, a végnedvesség értékére minden esetben 8-9 %-ot állítunk be. Fontos a nedvességmérő szondák megfelelő elhelyezése: alsó, középső és felső máglyában is legyen, az első, a középső és a hátsó sorban is. A szondák elhelyezésénél figyelni kell, hogy kerüljük a göcsök melletti egyenetlen rostfutást, a szijácsot. Elhelyezésnél egyenes szálfutású részbe, legalább 3-5 cm távolságba helyezzük a szondákat keresztirányban a gesztbe.

Klimatizálás:

Szárítás után a rakatok a gyártócsarnokba kerülnek pihentetés, klimatizálás céljából.

Hasítás:

A fűrészáru hosszirányban történő vágása a gépben beállított (vagy esetenként egyedi) szélességű lamellaméretre, a kéreg és a repedések eltávolításával, a lehető legjobb kihozattal. Fűrészelés után az egyes hossz- és szélességi méreteknek megfelelően képezünk rakatokat.

Gyalulás:

A gyalulás többfejes gyalugépen történik, amelynek legfőbb szerepe az, hogy az egyes lamellák mind a 4 oldala simára legyen gyalulva.

Hibakiejtés:

Optimalizáló fűrészsel végezzük. A kiejtendő fahibákat feljelöljük a faanyag felületére, a jelöléseket egy szkanner beolvassa és a bevitt méretek alapján meghatározza a vágási helyeket, hogy a legjobb kihozattal érjük el. A levágott darabokat hossz méret és fafaj szerint külön tároló egységekbe szortírozzuk.

Párosítás:

A nagyobb lapok (asztallap, vendéglap) táblásítással készülnek, amihez szükséges a megfelelő előzetes terítékképzés. A kész terítékre egy háromszöget rajzolunk, ezzel jelezzük, hogy az egyes lamellák hova kerülnek a terítékben. Ekkor a bütüre írjuk az asztalok méreteit, a hozzá tartozó vendéglap méretét, illetve az asztal funkcióját.

Ragasztás:

A ragasztás nagyfrekvenciás présben történik, ahol a ragasztó kikeményedése a dielektromos erőter végett sokkal gyorsabban megy végbe, valamint az alsó és felső préslap egy síkban tartja a lamellákat, az oldalsó osztott nyomógerendák pedig a szélességi nyomóerőt biztosítják. A présből kikerülő táblásított lapokat a ragasztás után 24 óráig pihentetni kell.

Csiszolás:

A munkadarabok pihentetés után a kontaktcsiszolóhoz kerülnek, ahol durva szemcséjű papírral történik az első, durva csiszolás. Ekkor a vastagsági méret még túlmérettel rendelkezik. A

csiszolópapírok közül folyamatosan megyünk az egyre finomabb szemcséjűek felé egészen a kész vastagsági méret eléréséig.

CNC megmunkálás:

Az asztal- és vendéglapok a CNC gépeken való megmunkálás során nyerik el végleges hosszúságukat és szélességüket. Itt kerülnek a lapok aljába a különböző funkciókhoz és szerelvényekhez szükséges zsebek, valamint az asztallapon kialakul az élprofil is.

Javítás, csiszolás:

CNC megmunkálás után a munkadarabok vizsgálata következik oly módon, hogy az észlelt hibákat (vékony repedések, göcsök) ún. műfával kikenik. Miután a tapasz megszilárdult lecsiszolják a lap síkjához a fölösleget és finomra csiszolják kézi csiszológéppel a felületeket, valamint, ha szükséges, úgy gömbölyítő maróval az éleket lekerekítik.

Felületkezelés:

A művelet megkezdése előtt fontos a megfelelő portalanítás, mert a poros felületen a felületkezelő olaj nem tud a fába kellőképpen beszívódni, valamint a porszemcséken megül az olaj és a visszatörlés után foltos marad a felület. Az első körben a felvitt olajat száradni hagyjuk nagyjából 20-30 percre, majd utána visszatöröljük. Ezután pihentetjük, és csak következő nap kezeljük újra. A második rétegben a felülete felviszünk valamennyi olajat, amit excenteres géppel oszlatunk el és dörzsölünk a felületbe, majd a végén ugyanúgy visszatöröljük.

Szerelés:

Szerelés során állítják össze az asztalokat. Itt kerülnek a helyükre a különböző fa alkatrészek, itt történnek az alkatrészek beállításai, felkerülnek a különböző funkciókat ellátó vasalatok és fém alkatrészek.

Csomagolás:

Csomagolás során az asztallapot első körben áttörlik, majd habfóliára és farostlemezre fektetik, ezek védik az asztallap felületét a külső behatásoktól. Rögzítik a mozgó részeket, ellátják az asztalokat élvédőkkel, elhelyezik a szereléshez szükséges csavarokat, apró alkatrészeket, a végén pedig zsugorfóliával tekerik körbe az egészet.

LÁTVÁNYTERVEK

FIX asztal – 1:

FIX asztal – 2:

FIX asztal – 3:

Toldólapos kivitelt – 1:

Toldólapos kivitelt – 2:

Toldólapos kivitel – 3:

